

LAS VICISITUDES DE LOS CIAM Y LAS APORTACIONES AMERICANAS

Curso electivo del PIUNA (sesión del 5.II.98)

El protagonismo de la Arquitectura que propugnaba el Movimiento Moderno era realmente un "hiperprotagonismo". No cabe duda de que la razón de ser formal parecía descansar definitivamente sobre unas bases firmes (las condiciones funcionales, basadas a su vez en consideraciones sociológicas y económicas); pero esa seguridad de lo formal condujo a dos evidencias, ya cercanas al campo de lo urbano:

- Primera, que lo urbano requería de elementos interdisciplinares, y que esa interdisciplinaridad no podía ser alcanzada desde dentro de la Arquitectura. En definitiva, que la ciudad era mucho más compleja que lo que propugnaban los puntos de partida funcionales.

- Segunda, que las nuevas formas que el Moderno había alcanzado tenían también un significado que llegaba más allá de lo estrictamente funcional, precisamente por su afán moralizador propio de la "kulturcrisis" en que se enmarcaba. Es decir, había que recorrer un camino todavía sin explorar, mucho más amplio que lo propugnado.

Las dos evidencias eran resultado, y por eso coincidieron, de dos líneas de pensamiento que llegaron a los círculos vanguardistas arquitectónicos por aquellos años: el pensamiento estructuralista y la atención a lo semántico. Los dos apuntaban a una mayor humanización, en ese histórico recorrido del discurso sobre la ciudad, basada no tanto en una antropología esencial (reducible fácilmente a racionalidad) como había hecho el Moderno, sino en una antropología existencial, donde tuvieran acceso variables complejas de difícil sistematización.

Las dos líneas de pensamiento, en su despliegue, afectaron tanto a las manifestaciones en continuidad con el Movimiento Moderno como a las manifestaciones que se presentaban como alternativas a éste, aunque estuvieran influidos mutuamente. Fue un camino lento y gradual, radicalizado en los últimos años, que intentó superar, fundamentalmente, los siguientes puntos: la serialización anodina, de tipo tayloriano e igualitario del Moderno, buscando una mayor expresividad de cada ambiente; la segregación derivada de la separación funcional, buscando una jerarquía de conexiones; el espacio residual y abstracto, resultado del uso de tipologías abstraídas del sitio.

En el ámbito más propio del Moderno, la atención a lo semántico derivó hacia un cada vez mayor expresionismo simbólico, al paso que la línea estructuralista -con una reflexión teórica de interés como las aportaciones de los Smithson y los estructuralistas holandeses- tomó cuerpo en el denominado Team X, equipo preparador del décimo y último CIAM. En el ámbito de las alternativas al Moderno, la primera decantó hacia posiciones psicologistas, en un intento de entender el espacio perceptivamente, de donde surgieron las conceptualizaciones de Kevin Lynch, al paso que la segunda tuvo su andadura en los llamados neoempirismo y neorrealismo.

J.M.O.C.

PROYECTO URBANO Y URBAN DESIGN FRENTE AL POSTESTRUCTURALISMO

Curso electivo del PIUNA (19.II.97)

El período que se despliega después de la etapa anterior parece típicamente pendular: se ha pasado de una radicalización de posturas a un relativismo escéptico evidente. Esta situación, en lo urbano, se manifiesta en dos discursos: uno de tipo pragmático, donde se ha tendido a un compromiso, en la práctica, entre el mensaje dogmático anterior y las realizaciones prácticas; y otro de tipo teórico, que tiende a justificar, en la teoría, el propio escepticismo. Los dos coinciden, en el fondo, en el convencimiento de que la realidad urbana no es asumible, en su complejidad, por una razón que agote sus posibilidades.

El discurso pragmático es continuidad de las tesis neorracionalistas anteriores. Si éstas actuaron con unos modelos sociales o ecológicos concretos, el discurso actual ha abandonado esa univocidad del modelo e intenta llegar a una realidad conscientemente más compleja, donde la gestión y las apetencias reales (demandas verdaderas dadas por el mercado y no por una visión utópica) tienen un peso no conocido hasta el momento. Este discurso, como es lógico tiene dos vertientes:

- Una, que sigue basando su quehacer especialmente en los aspectos socioculturales, como continuidad del neorracionalismo de corte latino. Predomina la importancia de la historia, pero sobre todo la interpretación que significa todo proyecto. En este sentido, y aunque no haya aún una doctrina sistemática, es de interés el discurso teórico italiano donde se basa su consideración sobre el Proyecto Urbano.

- Otra, que sigue basando su quehacer especialmente en los aspectos socioecológicos, como continuidad tanto de las tesis neorracionalistas centroeuropeas como de la tradición anglosajona. Predominan los aspectos ecológicos y, en consecuencia, la respuesta proyectual debe estar acorde con criterios naturales y con la naturaleza humana tomada en su sentido primigenio. Sus bases teóricas pueden confrontarse con las experiencias perceptivo-prescriptivas del Urban Design.

En los dos se está derivando hacia dos conceptos que aparecen como lógica consecuencia de sus presupuestos: el relativo al denominado planeamiento estratégico y el que atiende preferentemente al desarrollo sostenible.

El discurso teórico tiene una continuidad con el vanguardismo anterior y, por tanto, su acción moralizadora pasa por una crítica también radical de las “verdades evidentes por sí mismas”, que conduce a un rechazo de cualquier intento de sistematización de la realidad. Ante tal rechazo, no cabe sustituir lo existente por otro sistema, sino tan sólo mostrar sus falacias, en una auténtica tarea de “deconstrucción”. Por tanto, la tarea de este discurso es, por un lado, negativa. Se trata de desmontar las ideas de siempre sobre composición, o sobre identidad en la ciudad o sobre la funcionalidad, etc., a través de una labor teórica y práctica. Pero, por otro lado, hay una manifiesta tendencia estética que se ha venido en llamar “New Abstraction”: lo estético como lúdico, la inspiración en el constructivismo ruso, la falta de intencionalidad, la referencia al proceso, la geometría. En este caso, hay quizá una abundancia de textos teóricos (manifiestos se podrían llamar) que, por lo que se ha comentado, no pretenden construir ninguna referencia sistemática.

J.M.O.C.